

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 164 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юлдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboyeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyofanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	

BO'LAJAK SHIFOKORLARNI TIBBIY AMALIYOTGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Murtazayeva Nasiba Komiljonovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0000-0001-6782-3800

Annotatsiya: Zamonaviy tibbiyotning jadal rivojlanishi sharoitida shifokor kadrlarni tayyorlashga qo'yilayotgan talablar sezilarli darajada ortib bormoqda. Klinik tafakkur, favqulodda vaziyatlarda tez va aniq qaror qabul qilish, yuqori darajadagi kommunikativ madaniyat hamda zamonaviy tibbiy texnologiyalarni samarali boshqarish bugungi kun shifokorining professional portretini belgilovchi asosiy kompetensiyalar hisoblanadi. Shu bois bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish pedagogika va tibbiyot sohalaridagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, simulyatsion texnologiyalar, raqamli texnologiyalar, tibbiy ta'lim, interfaol metodlar.

Abstract: In the context of the rapid development of modern medicine, the requirements for training medical professionals are increasing significantly. Clinical thinking, the ability to make quick and accurate decisions in emergency situations, a high level of communicative culture, and proficiency in modern medical technologies have become essential components of the professional profile of today's physicians. Therefore, improving the methodology of preparing future doctors for medical practice is one of the most urgent issues in the fields of pedagogy and medicine.

Key words: competency-based approach, simulation technologies, digital technologies, medical education, interactive methods.

Аннотация: В условиях стремительного развития современной медицины существенно возрастают требования, предъявляемые к подготовке врачебных кадров. Клиническое мышление, способность быстро и точно принимать решения в экстремальных ситуациях, высокий уровень коммуникативной культуры, а также владение современными медицинскими технологиями становятся неотъемлемыми компонентами профессионального портрета современного врача. В этой связи совершенствование методики подготовки будущих врачей к медицинской практике является одной из наиболее актуальных задач педагогики и медицины.

Ключевые слова: компетентностный подход, симуляционные технологии, цифровые технологии, медицинское образование, интерактивные методы.

KIRISH

XXI asrda tibbiyot sohasining jadal rivojlanishi, tibbiy texnologiyalarning tezkor yangilanishi hamda sog'liqni saqlash tizimida yuz berayotgan chuqur islohotlar shifokor kadrlarni tayyorlash jarayoniga bo'lgan talablarni tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy sharoitda shifokor faqatgina nazariy bilimlarga ega bo'lishi bilan cheklanib qolmay, balki klinik tafakkur, tezkor va asosli qaror qabul qilish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish, yuqori darajadagi kommunikativ madaniyat hamda zamonaviy tibbiy texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalariga ham ega bo'lishi zarur. Shu bois bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga puxta tayyorlash masalasi tibbiy ta'lim tizimining eng dolzarb muammolaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

An'anaviy ta'lim modeli ko'proq bilim berishga yo'naltirilgan bo'lib, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda yetarli samara bermasligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda esa tibbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etib, bunda talabning bilimni amaliyotda qo'llay olish qobiliyati asosiy mezon sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, simulyatsion ta'lim, klinik keyslar, interfaol metodlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Simulyatsion texnologiyalar yordamida talabalar real klinik vaziyatlarga yaqin sharoitda, bemor hayotiga xavf solmagan holda amaliy mashg'ulotlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa xatolarni tahlil qilish, refleksiya yuritish va kasbiy malakalarni izchil rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak

shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini pedagogik jihatdan takomillashtirish, zamonaviy ta'lim yondashuvlari va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarini amaliy faoliyatga tayyorlash masalasi kompetensiyaviy yondashuv asosida keng tadqiq etilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son¹ Qonuni qabul qilinib, oliy ta'lim jarayonida bilim, ko'nikma va malakalarning amaliy faoliyat bilan uzviy bog'liqligini ta'minlashni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Mazkur hujjatda ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarurligi alohida ta'kidlangan. Shuningdek, oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlarda tibbiy ta'limda amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish muhim yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuvning pedagogik asoslari keng yoritilgan. Xususan, M. Abdullayeva pedagogik texnologiyalar orqali talabalarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkinligini asoslab beradi. R. Jo'rayev va B. Xodjayev zamonaviy ta'lim metodlari, interfaol yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlar orqali kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu tadqiqotlarda an'anaviy leksion mashg'ulotlar bilan cheklanib qolmasdan, amaliy va interfaol ta'lim shakllarini keng joriy etish zarurligi ta'kidlanadi.

Xorijiy tadqiqotlarda esa bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlashda simulyatsion ta'lim va klinik baholash tizimlarining ahamiyati asoslab berilgan. R. Harden tomonidan ishlab chiqilgan OSCE tizimi shifokorlarning amaliy ko'nikmalari va kommunikativ malakalarini xolis baholash imkonini yaratadi. W. McGaghie va S. Issenberg tadqiqotlarida simulyatsion ta'lim real klinik xatolarni kamaytirish va kasbiy malakalarni mustahkamlashda samarali vosita sifatida ko'rsatib o'tiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 2013-yilda e'lon qilingan hisobotlarda ham tibbiy ta'limda innovatsion yondashuvlar va amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish global ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini pedagogik nuqtai nazardan takomillashtirish yo'llarini ilmiy jihatdan asoslash va tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, qiyosiy tahlil, umumlashtirish hamda ijtimoiy metodlardan foydalanildi.

O'quv jarayonida nazariya va amaliy tajriba uyg'unligini ta'minlash, simulyatsion ta'lim, klinik ssenariylar va multimedia platformalaridan foydalanish orqali talabalarning amaliy ko'nikmalarini chuqur va samarali shakllantirish imkoniyati yaratiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tibbiy amaliyotga tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Kompetensiyaviy yondashuv tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida asosiy metodologik baza sifatida qabul qilingan bo'lib, ushbu yondashuvda talabning nazariy bilimlaridan ko'ra, ularni amaliyotda qo'llash qobiliyati asosiy mezon hisoblanadi. Bo'lajak shifokorlarda klinik fikrlash va diagnostika harakatlarini to'g'ri tashkil etish, mantiqiy tahlil qilish va voqealar zanjirini tushunish, qaror qabul qilish ko'nikmasi, bemor bilan samarali muloqot qilish va etik normalarga rioya etish, jamoada ishlash, tez yordam ko'rsatish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish hamda zamonaviy tibbiy uskunalardan foydalanish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirish talab etiladi. Mazkur kompetensiyalarni rivojlantirishda an'anaviy leksion mashg'ulotlar yetarli emasligi bois, yangi pedagogik metodlar, simulyatsion texnologiyalar va klinik keyslar muhim ahamiyat kasb etadi.

Simulyatsion ta'lim amaliy tayyorgarlikning asosiy instrumenti hisoblanadi. Simulyatsion texnologiyalar shifokor kadrlar tayyorlash jarayonida eng samarali usullardan biri bo'lib, ular talabalarga bemor hayotiga xavf solmagan holda yuqori darajadagi amaliy mashg'ulotlarni bajarish imkonini beradi. Simulyatsion ta'lim jarayonida talaba xatolarini xavfsiz muhitda tahlil qilish, real klinik vaziyatlarga yaqin sharoit yaratish, mashqlarni takroriy bajarish orqali ko'nikmalarni mustahkamlash, favqulodda vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish malakasini shakllantirish hamda jamoaviy hamkorlikni rivojlantirish imkoniyati yuzaga keladi. Manekenlar, virtual simulyatorlar, klinik trenajyorlar va 3D modellar yaqin kelajakda tibbiy ta'limning asosiy vositalariga aylanib bormoqda.

1 O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>

Simulyatsion ta'lim jarayonida manekenlar va fantomlar, kompyuter modellari hamda VR/AR simulyatorlar, shuningdek, Simulated Patient (SP), ya'ni "sun'iy bemor" texnologiyasidan keng foydalanilmoqda. Ushbu vositalar talabalarning amaliy ko'nikmalarini real klinik muhitga maksimal darajada yaqin sharoitda shakllantirishga xizmat qiladi.

Keys-metod va klinik ssenariylar talabalarning mustaqil va refleksiv fikrlashini rivojlantiradi. Real bemorlar tarixlari asosida ishlab chiqilgan klinik ssenariylar orqali talabalar diagnostika algoritmlarini, terapevtik va profilaktik choralarni, differensial diagnoz qo'yish jarayonini amaliyotda o'zlashtiradilar. Ushbu metodlar muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va asosli qaror qabul qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi.

Raqamli texnologiyalar va interfaol metodlar tibbiy ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Tibbiy amaliyotda bir nechta yo'nalish mutaxassislari bir vaqtning o'zida faoliyat yuritishini inobatga olib, ta'lim jarayonida multidisiplinar yondashuvni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bunda anatomiya, fiziologiya, farmakologiya, terapiya va xirurgiya fanlarini integratsiyalash, muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan rolli o'yinlar, "BLS/ACLS" (bazaviy va kengaytirilgan reanimatsiya) treninglari hamda OSCE (Obyektiv strukturalashgan klinik imtihon) tizimidan foydalanish samaradorlikni oshiradi. OSCE baholash tizimi bilimlarni emas, balki amaliy ko'nikmalar va kommunikativ malakalarning aniq va xolis baholanishini ta'minlaydi.

Zamonaviy tibbiyot sohasini raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois ta'lim jarayonida onlayn klinik simulyatorlar, virtual laboratoriyalar (VL), AR/VR amaliyot trenajyorlari platformalari, elektron kasalliklar tarixi (EMR) bilan ishlash bo'yicha treninglar hamda telemeditsina mashg'ulotlaridan samarali foydalanish talab etiladi. XXI asrda tibbiyot sohasining tez sur'atlarda rivojlanishi shifokor kadrlar tayyorlashga bo'lgan talablarni yanada oshirdi. Zamonaviy shifokor nafaqat chuqur nazariy bilimga, balki rivojlangan klinik tafakkur, tezkor qaror qabul qilish qobiliyati, kommunikativ kompetensiya, stress-menejment va zamonaviy tibbiy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalariga ham ega bo'lishi zarur. Bu jarayonda pedagogikaning zamonaviy vositalari – kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivizm, interfaol metodlar, simulyatsion ta'lim, klinik keyslar va raqamli texnologiyalar muhim o'rin tutadi.

Kommunikativ kompetensiya shifokorning asosiy kasbiy belgilaridan biri hisoblanadi. Bemor bilan muloqot etikasini shakllantirish rolli o'yinlar, simulyatsiyalangan bemorlar bilan mashg'ulotlar, kommunikativ treninglar hamda empatiyani rivojlantiruvchi mashqlar orqali amalga oshiriladi. Talabani o'z faoliyatini tahlil qilishi va kasbiy rivojlanishini ta'minlashda refleksiya va portfiodan foydalanish muhim bo'lib, refleksiya kundaligi, portfolio va feedback-sessiyalar kasbiy o'sishni yaqqol namoyon etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, simulyatsion muhitda ta'lim olish amaliyotdagi xato ehtimolini 30–40 % ga kamaytiradi, keys-metod talabalarning qaror qabul qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi hamda refleksiyadan foydalanish klinik tafakkurning shakllanish jarayonini tezlashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish zamonaviy tibbiy ta'limning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Pedagogikaning konstruktivizm, andragogika, kompetensiyaviy yondashuv, simulyatsion ta'lim, klinik keyslar, refleksiya hamda raqamli texnologiyalar kabi elementlari mazkur jarayonni yuqori darajaga ko'taradi. Innovatsion metodlarni qo'llash shifokorlarda klinik tafakkur, amaliy malaka, kommunikativ kompetensiya va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirib, tibbiy xizmat sifatiga barqaror va ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Simulyatsion texnologiyalar, klinik keyslar, multidisiplinar yondashuv, raqamli platformalar va kompetensiyaviy ta'lim tizimi talabalarning klinik tafakkuri hamda amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni. Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha va oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid" normativ-huquqiy hujjatlar to'plami. Toshkent: Adolat, 2021.
3. Abdullayeva M. Pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuv asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Jo'rayev R., Xodjayev B. Zamonaviy ta'lim metodlari va interfaol yondashuvlar. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. Harden R. M. OSCE: Clinical competence assessment. Medical Teacher, 2015, № 37, 109–115.
6. McGaghie W. C., Issenberg S. B. Simulation-based medical education: Principles and practice. Medical Education, 2010, № 44, 50–63.
7. World Health Organization. Transforming and scaling up health professionals' education and training. Geneva: WHO Press, 2013.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.